

Die meisten schreiben das Ende zuerst.

Oder nicht?

Schreibprozesse sichtbar
machen

**Die meisten schreiben das Ende zuerst. Oder nicht?
Schreibprozesse sichtbar machen**

© 2025 Cerstin Mahlow (cerstin.mahlow@zhaw.ch)

Autorenprojekt CAS DataViz, Hochschule der Künste Bern, 2025.
Gesetzt mit InDesign in Brandon Text, TrixiePlain, Fira Sans und Fira Mono.
Grafiken erstellt mit P5JS und RawGraphs.io

Die meisten fangen mit dem Ende an, oder doch nicht? Ich schreibe oft erstmal schnell irgendwas hin und lösche es dann später wieder, aber stimmt das wirklich? Das kann man genau analysieren: mit Schreibprozessforschung

Hintergrund

Texte produzieren hinterlässt Spuren. Am Ende ist da der fertige Text. Alles, was während dem Schreiben passiert, bleibt meistens unsichtbar. Ausgetauschte Wörter, umgestellte Sätze, Tippfehler – alles nicht mehr da.

Schreibprozessforschung macht diese Spuren sichtbar. Alle Aktionen werden aufgezeichnet und können ausgewertet und analysiert werden. Diese Broschüre zeigt, was Schreibprozessforschung kann.

Linearität

Schreiben ist nicht nur anstrengend, sondern auch kompliziert: man tippt einen Buchstaben nach dem anderen, löscht etwas, fügt etwas hinzu. Eine Aktion nach der anderen, die den entstehenden Text transformiert. Schreiben ist linear.

Aber das stimmt nicht ganz: Schreiben ist zwar linear in der Zeit. Schreiben ist aber nicht-linear im Raum.

Wer schreibt, drückt eine Taste nach der anderen und kann sich dabei völlig frei im entstehenden Text bewegen. Der nächste Buchstabe erscheint an einem anderen Ort, das nächste gelöschte Wort war in einem ganz anderen Satz.

Das macht Analysieren und Visualisieren technisch anspruchsvoll.

Schreibprozessdaten

Beim Schreiben am Computer wird jeder Tastendruck aufgezeichnet. Jede Aktion ist ein einzelner Datenpunkt und enthält

- welche Taste
- zu welchem Zeitpunkt gedrückt und
- zu welchem Zeitpunkt losgelassen wurde,
- den Effekt auf den Text und
- die Position des Cursors im Dokument.

Nicht alle Tasten hinterlassen eine sichtbare Spur im Text: Shift macht erst den nächsten Buchstaben gross, man muss sie weiter gedrückt halten.

Wechselt man vom Tippen zum Löschen oder bewegt den Cursor, entsteht eine neue Version vom Text. Die Aktionen, die zu dieser Version geführt haben, nennt man «Transformation». Diese werden in Typen klassifiziert: Anfügen, Einfügen, Löschen (am Ende oder in der Mitte), Ersetzen.

Man kann diese Daten wieder abspielen und sich so selbst nachträglich beim Schreiben zusehen.

Man kann einzelne Dinge auszählen, Wörter zum Beispiel. Oder wie oft man überhaupt etwas gelöscht hat.

Man kann mit solchen Daten Geschichten erzählen:

Wie entsteht der Text, was ist den Sätzen zwischendurch zugestossen? Für diese Satzgeschichten und Textgeschichten sind hier Visualisierungen vorgeschlagen und erklärt.

Inhalt

Darstellung von Prozessdaten als Satz- und Textgeschichten	5
1 Statistische Angaben	6
2 Aktionen in zeitlicher Reihenfolge	8
3 Satzgeschichten: Abfolgen von Produzieren und Löschen	10
4 Satzgeschichten: Aufgeräumter Überblick	12
5 Satzgeschichten: Prozess und Produkt	14
6 Satzgeschichten im Kontext	16
7 Typen von Transformationen je Satz	18
8 Satzentwicklung in zeitlicher Abfolge	20
9 Textgeschichten	22
Ausblick auf kombinierte Analysen: Individuelle Schreibprofile erstellen.	24

Darstellung von Prozessdaten als Satz- und Textgeschichten

Hintergrund

Schreibprozessdaten können verschieden ausgewertet und dargestellt werden. Es lässt sich die Geschichte der Entstehung des gesamten Textes – die Textgeschichte – erzählen oder die Geschichte der Entstehung eines einzelnen Satzes – eine Satzgeschichte. Oder alle Satzgeschichten für einen Text.

Die neun Darstellungen hier (V1 bis V9) bieten neun verschiedene Blicke auf Satz- und Textgeschichte(n) für neun Studierende. Alle neun Personen (A bis J) haben während knapp 40 Minuten die Einleitung für ihre Praktikumsberichte geschrieben. Alle hatten also die gleiche Aufgabe, aber jede Person hat etwas anderes produziert. Alle haben ihre Daten für Forschungszwecke gespendet.

Daten

Die Rohdaten – die einzelnen Datenpunkte – wurden mit unserem Analysewerkzeug «THEtool» eingelesen, aggregiert und dann in einem einfachen Text-Format ausgegeben. Alle Visualisierungen beruhen ausschliesslich auf diesen Ausgabedaten. Alle Visualisierungen sind mit JavaScript produziert. Alle Visualisierungen sind neu entwickelt und sollen auch ihren Weg in die Forschungspraxis finden.

Visualisierungen

Für diesen Überblick wurden neun verschiedene Darstellungen gewählt:

- V1 statistische Angaben, alles was sich abzählen und messen lässt (das ist keine graphische Visualisierung)
- V2 das Hinzufügen und Löschen einzelner Buchstaben und Zeichen in zeitlicher Reihenfolge, ohne Sätze zu berücksichtigen
- V3 die Geschichte jedes Satzes als Abfolge von Hinzufügen und Entfernen von Buchstaben und Zeichen
- V4 die aufgeräumten Satzgeschichten für eine bessere Einschätzung, wie oft hinzugefügt und entfernt wird
- V5 Satzgeschichten mit dem Fokus auf dem Wachsen der Sätze, hier wird unterschieden zwischen Weiterschreiben am (vorläufigen) Satzende und Einfügen von Buchstaben und Zeichen in bereits Vorhandenes
- V6 Satzgeschichten im Kontext: alle Sätze als Treemap
- V7 die Aufschlüsselung der Typen von Transformationen für jeden Satz (Anfügen, Einfügen, Löschen am Ende und in der Mitte, Ersetzen)
- V8 die Entstehung von Sätzen im zeitlichen Verlauf: Welche Sätze werden mehrfach betreten, wann und wofür?
- V9 die komplette Textgeschichte als Wachsen und Schrumpfen der beteiligten Sätze

Jede Doppelseite zeigt und erklärt links eine Darstellungsform für eine Person und rechts diese Visualisierung für alle neun Personen im Vergleich.

Statistische Angaben

Hintergrund

Die einzelnen Datenpunkte können klassifiziert und gezählt werden. Aggregierte Elemente können ebenso gezählt werden und vermitteln einen ersten Eindruck zu aufgezeichneten Tastendrücken, Pausen und Klassifizierung von Zeichen nach Einfügungen und Löschungen. Der längste, kürzeste oder am meisten redigierte Satz kann angezeigt werden. Die Angaben kommen direkt aus THEtool.

Diese Grafik

Für G wurden 4833 Datenpunkte aufgezeichnet, die meisten waren Tastendrücke, nur einmal hat G etwas ersetzt. Die längste Pause war 2 Minuten (120.082 Sekunden). G hat öfter etwas gelöscht (74 mal) als eingefügt (15 mal). Die meisten Zeichen hat G am Ende angefügt (4235), nur insgesamt 221 Zeichen hat G in schon existierenden Text eingefügt. Der finale Text enthält schliesslich 39 Sätze.

Im Vergleich

Im Vergleich zeigt sich, dass G die meisten Sätze (39 total) produziert hat, die anderen Personen schreiben in der gleichen Zeit viel weniger. Nur F produziert ähnlich viele Zeichen (4700 für F, 4833 für G). D, E und F redigieren ungefähr gleichviel: es gibt im Mittel zwischen 7.19 und 7.48 Versionen pro Satz. Am meisten redigiert B mit im Mittel 8.12 Versionen pro Satz. D schreibt vermutlich sehr gleichmässig und recht zügig: die längste Pause ist weniger als 20 Sekunden lang.

```
TASK: wissarb4
USER: 202212SL379
SOURCE FILE: 202212SL379_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 4833
    Number keystrokes: 4832
    Number replacements: 1
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 178
    Number text versions in pause capturing mode: 90
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.35 sec
    Maximum pauses duration: 120.082 sec
    Minimum pauses duration: 0.002 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 177
    Average transforming sequence length: 27
    Number insertions: 15
    Number inserted characters: 221
    Number deletions: 74
    Number deleted characters: 359
    Number appends: 81
    Number appended characters: 4235
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 44
    Number sentences in the final text: 39
    Maximum number sentence versions: 15
    The sentence with most versions: «Da Frau McGury bei einer anderen
Gruppe bemerkt hatte, dass das auswerten einer Evaluation, für Studierende die
dies zuvor noch nie gemacht haben, sehr schwierig sein kann, hat sie dies mit uns
gemeinsam gemacht.»
    Mean number sentence versions: 4.75
    Number unchanged sentences: 13
```

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL122
SOURCE FILE: 202212SL122_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 3787
    Number keystrokes: 3785
    Number replacements: 2
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 213
    Number text versions in pause capturing mode: 111
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.46 sec
    Maximum pauses duration: 77.472 sec
    Minimum pauses duration: 0.0 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 210
    Average transforming sequence length: 18
    Number insertions: 83
    Number inserted characters: 2287
    Number deletions: 29
    Number deleted characters: 56
    Number appends: 32
    Number appended characters: 951
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 33
    Number sentences in the final text: 24
    Maximum number sentence versions: 20
    The sentence with most versions: «Somit haben sie nicht nur die
Möglichkeit ihre sprachlichen Kenntnisse auszubauen, sonder auch neue Be-
kanntschaften machen, um auch in der Schweiz ein neues Umfeld zu schaffen und
Kontakte zu knüpfen.»
    Mean number sentence versions: 6.73
    Number unchanged sentences: 8

```

A

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL148
SOURCE FILE: 202212SL148_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 4278
    Number keystrokes: 4225
    Number replacements: 53
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 286
    Number text versions in pause capturing mode: 124
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.42 sec
    Maximum pauses duration: 91.036 sec
    Minimum pauses duration: 0.019 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 238
    Average transforming sequence length: 18
    Number insertions: 43
    Number inserted characters: 889
    Number deletions: 78
    Number deleted characters: 390
    Number appends: 85
    Number appended characters: 2774
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 40
    Number sentences in the final text: 30
    Maximum number sentence versions: 53
    The sentence with most versions: «Es wurden zwei Arten von Interviews
durchgeführt.»
    Mean number sentence versions: 8.12
    Number unchanged sentences: 10

```

B

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL199
SOURCE FILE: 202212SL199_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 3460
    Number keystrokes: 3458
    Number replacements: 2
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 183
    Number text versions in pause capturing mode: 74
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.51 sec
    Maximum pauses duration: 111.386 sec
    Minimum pauses duration: 0.01 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 183
    Average transforming sequence length: 19
    Number insertions: 32
    Number inserted characters: 592
    Number deletions: 59
    Number deleted characters: 247
    Number appends: 64
    Number appended characters: 2571
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 38
    Number sentences in the final text: 30
    Maximum number sentence versions: 19
    The sentence with most versions: «Bei den offenen Frage war zusätz-
lich herausfordernd, dass die Teilnehmenden nicht nur auf Deutsch sondern auch
noch auf Englisch, Französisch und Italienisch geantwortet haben.»
    Mean number sentence versions: 5.5
    Number unchanged sentences: 8

```

C

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL243
SOURCE FILE: 202212SL243_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 2031
    Number keystrokes: 2031
    Number replacements: 0
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 132
    Number text versions in pause capturing mode: 37
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.31 sec
    Maximum pauses duration: 19.327 sec
    Minimum pauses duration: 0.01 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 132
    Average transforming sequence length: 15
    Number insertions: 14
    Number inserted characters: 260
    Number deletions: 52
    Number deleted characters: 207
    Number appends: 55
    Number appended characters: 1533
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 19
    Number sentences in the final text: 14
    Maximum number sentence versions: 17
    The sentence with most versions: «Für den ergotherapeutischen Be-
reich gibt es eine inhaltsanalytische Auswertung und für das Departement Lin-
guistik kommt die sprachwissenschaftliche Auswertung zum Zug.»
    Mean number sentence versions: 7.37
    Number unchanged sentences: 6

```

D

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL321
SOURCE FILE: 202212SL321_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 2613
    Number keystrokes: 2612
    Number replacements: 1
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 125
    Number text versions in pause capturing mode: 61
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.62 sec
    Maximum pauses duration: 135.045 sec
    Minimum pauses duration: 0.005 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 124
    Average transforming sequence length: 21
    Number insertions: 30
    Number inserted characters: 627
    Number deletions: 31
    Number deleted characters: 131
    Number appends: 35
    Number appended characters: 1731
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 21
    Number sentences in the final text: 17
    Maximum number sentence versions: 19
    The sentence with most versions: «Im Gegensatz zu mir annotiert Juli-
ana sowohl die «Moves» als auch die «Steps» einer Einleitung.»
    Mean number sentence versions: 7.19
    Number unchanged sentences: 4

```

E

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL366
SOURCE FILE: 202212SL366_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 4700
    Number keystrokes: 4686
    Number replacements: 14
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 297
    Number text versions in pause capturing mode: 115
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.37 sec
    Maximum pauses duration: 94.009 sec
    Minimum pauses duration: 0.005 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 285
    Average transforming sequence length: 16
    Number insertions: 64
    Number inserted characters: 1383
    Number deletions: 81
    Number deleted characters: 297
    Number appends: 86
    Number appended characters: 2792
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 42
    Number sentences in the final text: 35
    Maximum number sentence versions: 24
    The sentence with most versions: «Eine grosse Schwierigkeit stellt
der Stil dar - zu bewerten, was guter oder schlechter Stil ist.»
    Mean number sentence versions: 7.48
    Number unchanged sentences: 9

```

F

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL379
SOURCE FILE: 202212SL379_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 4833
    Number keystrokes: 4832
    Number replacements: 1
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 178
    Number text versions in pause capturing mode: 90
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.35 sec
    Maximum pauses duration: 120.082 sec
    Minimum pauses duration: 0.002 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 177
    Average transforming sequence length: 27
    Number insertions: 15
    Number inserted characters: 221
    Number deletions: 74
    Number deleted characters: 359
    Number appends: 81
    Number appended characters: 4235
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 44
    Number sentences in the final text: 39
    Maximum number sentence versions: 15
    The sentence with most versions: «Da Frau McGury bei einer anderen
Gruppe bemerkt hatte, dass das auswerten einer Evaluation, für Studierende die
dies zuvor noch nie gemacht haben, sehr schwierig sein kann, hat sie dies mit
uns gemeinsam gemacht.»
    Mean number sentence versions: 4.75
    Number unchanged sentences: 13

```

G

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL987
SOURCE FILE: 202212SL987_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 2618
    Number keystrokes: 2611
    Number replacements: 7
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 126
    Number text versions in pause capturing mode: 97
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.62 sec
    Maximum pauses duration: 73.487 sec
    Minimum pauses duration: 0.002 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 122
    Average transforming sequence length: 21
    Number insertions: 30
    Number inserted characters: 580
    Number deletions: 32
    Number deleted characters: 112
    Number appends: 36
    Number appended characters: 1828
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 21
    Number sentences in the final text: 20
    Maximum number sentence versions: 18
    The sentence with most versions: «In einer Einleitung wird das Thema
angekündigt, die Relevanz des Themas behandelt oder Kernbegriffe erklärt, so-
mit fallen diese Punkte unter den «Move 1.»»
    Mean number sentence versions: 6.57
    Number unchanged sentences: 4

```

H

```

TASK: wissarb4
USER: 202212SL585
SOURCE FILE: 202212SL585_il_1.idfx
- EVENTS IN THE LOG FILE -
    Number events of type keyboard, replacement, insert: 3861
    Number keystrokes: 3851
    Number replacements: 10
    Number insert events: 0
- TEXT VERSIONS -
    Number text versions in edit capturing mode: 162
    Number text versions in pause capturing mode: 88
- PAUSES -
    Average pauses duration: 0.44 sec
    Maximum pauses duration: 102.339 sec
    Minimum pauses duration: 0.005 sec
- TRANSFORMING SEQUENCES -
    Number transforming sequences: 154
    Average transforming sequence length: 25
    Number insertions: 20
    Number inserted characters: 450
    Number deletions: 55
    Number deleted characters: 182
    Number appends: 63
    Number appended characters: 3101
- SENTENCES -
    Number detected sentences in total: 32
    Number sentences in the final text: 29
    Maximum number sentence versions: 19
    The sentence with most versions: «Die Endungen eines Artikels sind
inkorrekt, weil sie falsch dekliniert wurden oder weil die schreibende Person
vom falschen Genus ausging?»
    Mean number sentence versions: 5.69
    Number unchanged sentences: 5

```

J

Aktionen in zeitlicher Reihenfolge: Hinzufügen und Entfernen

Hintergrund

Die Darstellung zeigt die zeitliche Abfolge von Hinzufügen und Entfernen. Jede Zeile ist eine Transformation – Start ganz oben – und beginnt mit einem schwarzen Diamant. Hinzugefügte Zeichen sind einzeln als blauer Punkt nach rechts, gelöschte rot nach links abgetragen. Solange kontinuierlich hinzugefügt oder gelöscht wird, ist diese Aktion in der gleichen Transformation, der Wechsel beendet sie und startet eine neue. Die räumliche Bewegung im Text und Zugehörigkeit zu Sätzen sind nicht sichtbar. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

D entfernt insgesamt weniger Zeichen als sie hinzufügt – es gibt sehr viel weniger rote als blaue Punkte. Sehr oft wird nach einer längeren Folge von hinzugefügten Zeichen nur ein einzelnes gelöscht – vermutlich die Korrektur eines Tippfehlers. Selten haben aufeinanderfolgende Transformationen die gleiche Farbe (117, 118, 119 sind alle blau), dann wird an verschiedenen Stellen im Text etwas hinzugefügt.

Im Vergleich

B und F haben so viele Transformationen – also Wechsel zwischen Hinzufügen und Entfernen – dass die einheitliche Standard-Grösse nicht alle zeigt. E hat sehr lange Transformationen, sie laufen über die X-Achse hinaus. Für G ist in sehr vielen der anderen Visualisierungen der Platz zu klein, hier sind die Aktionen jedoch unauffällig.

- Legend
- Added character
 - Deleted character
 - Reference point for new transformation

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Satzgeschichten: Abfolgen von Produzieren und Löschen

Hintergrund

Jede Satzgeschichte wird von links nach rechts als Abfolge von produzierenden und löschenden Transformationen gezeigt. Jede Transformation ist ein Punkt. Die Intensität der Farbe kodiert die Anzahl der jeweils produzierten (blau) und gelöschten (rot) Zeichen. Die Sätze sind entsprechend der endgültigen Reihenfolge im finalen Text von oben nach unten abgebildet. Ob und wann ein Satz mehrfach betreten wurde, ist hier nicht zu sehen. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

F schreibt nur einen Satz, der nur produziert und nie geändert wird: Satz 11. Alle anderen Sätze sind Abfolgen von Produzieren und Löschen. Satz 1 ist auffällig: hier wird mehrfach nacheinander etwas gelöscht. Die Reihenfolge der Transformationen gibt aber keine Auskunft, ob F dazwischen an anderen Sätzen gearbeitet hat.

Im Vergleich

Meistens entstehen Sätze als Abfolgen von Produzieren und Löschen. Selten wird ein Satz einfach hingeschrieben (nur ein einzelner blauer Punkt). Etwas öfter sind Folgen von Produzieren (mehrere blaue Punkte nacheinander), etwa in Satz 1 von A, in Satz 5 und 6 von H. Diese Sätze werden vermutlich zu verschiedenen Zeitpunkten weitergeschrieben und ergänzt. Es gibt kein eindeutiges Muster.

J

Satzgeschichten: Aufgeräumter Überblick

Hintergrund

Diese Visualisierung ist die aufgeräumte Variante der vorigen: Die produzierenden und löschenden Transformationen sind für jeden Satz gruppiert: blaue Punkte nach rechts sind Produktion, rote Punkte nach links Löschen. So lässt sich schnell ein genereller Überblick gewinnen. Die Intensität kodiert die Länge der Transformation in Zeichen. Die Sätze sind ebenfalls von oben nach unten wie im finalen Text angeordnet. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

C löscht jeweils nur wenige Zeichen. Es gibt nur vier Sätze, für die löschende Transformationen eine intensivere Färbung haben. Sehr gut zu sehen ist hier, dass der erste Satz nur hingeschrieben und nicht weiter bearbeitet wird. Die letzten vier Sätze sind auffällig: drei werden nur gelöscht – eventuell das Auftrennen eines längeren Satzes? – im letzten Satz wird mehr gelöscht als produziert.

Im Vergleich

Die Anzahl produzierender Transformationen scheint nicht mit der Anzahl von löschenden Transformationen zu korrelieren. Es gibt für jede Person Sätze, die intensiv bearbeitet werden – sehr viele Punkte. Sätze, die gar nicht verändert (nur ein blauer Punkt) oder nur erweitert (mehrere blaue aber keine roten Punkte) werden, sind gut identifizierbar.

Satzgeschichten: Prozess und Produkt

Hintergrund

Jede Satzgeschichte ist eine Abfolge von Transformationen: Schreiben am Ende des aktuellen Satzes (blau), Einfügen in vorhandenen Text (grün). Die Länge der blauen und grünen Balken kodiert die Anzahl der produzierten Zeichen. Löschungen (am Ende oder in der Mitte) sind rote Dreiecke; die senkrechte Linie ist die Position zu Beginn der Löschung, die Intensität kodiert die Länge. Die finale Länge jedes Satzes entspricht der schwarzen Linie direkt unter den Balken jedes Satzes. Der Zeitpunkt der Transformationen ist hier nicht berücksichtigt. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

Für J sind die Sätze gut zu erkennen, die nur einmal hingeschrieben und nicht weiter geändert wurden – durchgehende blaue Balken, deren Länge der schwarzen Linie darunter entspricht: Satz 3, 4, und 12. Je mehr und je dunklere rote Dreiecke es gibt, desto kürzer ist die schwarze Linie dieser Sätze. Ebenfalls gut zu erkennen: in nur wenigen Sätzen (8, 9, 10, 18, 27) wird etwas eingefügt (grün), meistens schreibt J weiter und löscht ab und zu.

Im Vergleich

Die meisten löschen sehr wenig – es gibt zwar viele, aber sehr helle rote Dreiecke. Nur E hat auffällig viele recht dunkle. A geht oft im Geschriebenen zurück und fügt etwas ein. Es lässt sich kein Zusammenhang zwischen Länge und Position der Sätze oder Länge und Art der Transformation erkennen.

Satzgeschichten im Kontext

Hintergrund

Diese Visualisierung zeigt alle Satzgeschichten miteinander als Treemap. Die Grösse der farbigen Boxen korrespondiert mit der Länge der jeweiligen Transformation in Zeichen. Die Sätze sind in der Reihenfolge vom finalen Text dargestellt (von links nach rechts), nicht in der Reihenfolge der Entstehung. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

A macht sehr viele Einfügungen (grün). Meistens sind diese dann am Anfang von schon bestehenden Sätzen. Sehr selten wird etwas früher Geschriebenes gelöscht (orange), die meisten Löschungen sind im aktuell Geschriebenen (rot). Sehr gut hier zu sehen ist auch die unterschiedliche Länge der Sätze: je breiter ein Satzstreifen, desto länger der Satz. Es gibt immer mal sehr schmale Streifen, also sehr kurze Sätze. Hier müsste man in den tatsächlichen Text schauen, ob A das als Stilmittel verwendet.

Im Vergleich

Für die meisten Personen ergibt sich ein eher ruhiges Bild, blau ist die dominierende Farbe – sie fügen etwas am Ende des gerade bearbeiteten Satzes hinzu. C fügt in den mittleren Sätzen etwas ein, J in den vorderen Sätzen.

Typen von Transformationen je Satz

Hintergrund

Alle Transformationen für jeden Satz sind typisiert und farblich kodiert: Anfügen (blau), am Ende Löschen (rot), Einfügen (grün), in der Mitte löschen (orange), Ersetzen (lila). Für jeden Satz ist festgehalten, wie oft eine solche Transformation vorkommt, die Länge spielt keine Rolle. Diese Daten sind kreisförmig als radiales Dentrogramm dargestellt. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

Im Text von B gibt es zwei auffällige Sätze: 7 und 9. In Satz 7 wird sehr oft etwas angefügt, in Satz 9 wird sehr oft am Satzende gelöscht. Die meisten Sätze werden nur sehr wenig verändert. Meistens ist das auch nur Hinzufügen und am Ende Löschen. Nur sehr wenig Sätze werden in der Mitte erweitert (grün) oder es wird etwas in der Mitte gelöscht (orange). Ohne die beiden Auffälligkeiten für Satz 7 und 9 ergibt sich ein sehr ruhiges Bild.

Im Vergleich

Schnell erkennbar sind Satzgeschichten, in denen eine Farbe «fehlt» – die Personen löschen zum Beispiel (fast) nie in der Mitte, so wie G; dort hat es fast kein orange. C und J haben eine ähnliche, aber nicht so starke Auffälligkeit wie B – einige Sätze werden sehr oft verändert. Für die meisten Personen sind die Transformationen aber gleichmässig verteilt

Legend

Black number: Sentence ID in final text

Color of TS type with number of occurrences in this sentence:

- APPEND
- INSERTION
- DELETION
- MIDLETION
- REPLACEMENT

A

B

C

D

E

F

G

H

J

Satzentwicklung in zeitlicher Abfolge

Hintergrund

Alle Transformationen sind farblich nach Typ kodiert: Anfügen (blau), am Ende löschen (rot), einfügen (grün), in der Mitte löschen (orange), ersetzen (lila). Der Radius der Punkte entspricht der Länge der Transformation in Zeichen. Jede Transformation gehört zu einem bestimmten Satz (Y-Achse). Die Darstellung eignet sich gut, um gleichzeitig den räumlichen und zeitlichen Verlauf der Textproduktion zu verfolgen: je weiter rechts, desto später ist etwas passiert. Schreibt jemand einfach immer weiter und geht nie im Geschriebenen zurück, ergibt sich eine Diagonale von links oben nach rechts unten.

Die einzelnen Transformationspunkte zu einem Satz sind als «beeswarm» angeordnet. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

E schreibt anfangs recht linear Satz für Satz. Mitten im Satz 10 geht E zurück zu den Sätzen 9, 8, 7, löscht dort, schreibt dann Satz 6 weiter, dann Satz 7. Von dort geht E noch weiter zurück und ergänzt und löscht, bevor E den letzten Satz produziert.

Im Vergleich

G schreibt sehr linear und sehr viele Sätze in kurzer Zeit. F schreibt eher linear und geht dann an den Anfang des Textes zurück. E, H und J bewegen sich mehrfach durch den Text. D und C redigieren im vorhandenen Text und schreiben dann aber keine weiteren Sätze. B scheint Schwierigkeiten zu haben.

J

Textgeschichten

Hintergrund

Diese Visualisierung erzählt die Textgeschichte: alle Sätze zusammen bilden am Ende den finalen Text. Jeder Satz ist in einem Blauton gefärbt. Die Textgeschichte beginnt unten links mit dem ersten Satz, der wächst und schrumpft, bis der zweite Satz hinzukommt.

Die Länge jedes Satzes zu einem bestimmten Zeitpunkt ist die Länge des farbigen Balkens dieses Satzes zu diesem Zeitpunkt. Die Länge des bis zu diesem Zeitpunkt produzierten Texts ist die Länge aller übereinandergestapelten farbigen Balken. Die Visualisierung ist in P5JS programmiert.

Diese Grafik

Hier ist gut erkennbar, dass H am Ende der Schreibung noch einmal zu den ersten Sätzen zurückkehrt und ändert: Die letzten Sätze bleiben gleichlang, im oberen Teil ist aber Bewegung sichtbar.

Im Vergleich

Die am Ende ungefähr ähnlich lange Texte von A, B, und C entstehen unterschiedlich:

A produziert eher gleichmässig.

B braucht recht lange für die ersten Sätze, die sehr langsam wachsen, später geht es dann rasch voran. C produziert anfangs schnell und viel; später verlangsamt sich das, die Textmenge schrumpft insgesamt sogar.

Sehr gut zu erkennen ist die unterschiedliche finale Textlänge: der Text von D ist am kürzesten, der von G am längsten.

Kombinierte Analysen: Individuelle Schreibprofile darstellen

Zusammenfassung

Diese Broschüre stellt neue Visualisierungen vor, um die sehr grossen und komplexen Schreibprozessdaten lesbar zu machen. Verschiedene Blicke auf die Daten stellen unterschiedliche Aspekte in den Fokus und ermöglichen einerseits ein besseres Verständnis von Vorgängen beim Schreiben und andererseits machen sie interessante Stellen oder Vorgänge sichtbar, die gezielter untersucht werden sollten.

Die einzelnen Visualisierungen werden jeweils auch mit einer vergleichenden Ansicht für diese Visualisierung für alle neun beteiligten Personen vorgestellt. So lässt sich erkennen, welche Personen vermutlich ähnlich schreiben. Der gezielte Blick via eine einzelne Darstellung auf eine Person zeigt Auffälligkeiten in den Daten, die eine genauere Untersuchung lohnen. Beispielsweise wurde für Person G festgestellt, dass die Darstellung der Satzgeschichten eine andere Skalierung benötigen würde – es sind sehr viel mehr Sätze als die anderen Personen produzieren.

Wie weiter

Um gezielt dem Schreiben einer Person nachzugehen, lohnt es sich also, die verschiedenen Visualisierungen der Daten dieser einen Person im Überblick darzustellen: alle neun Varianten. So lassen sich über die Visualisierung Auffälligkeiten vermutlich erklären oder gezielte Hypothesen bilden, die dann mit dem Blick in die tatsächlichen Daten geklärt werden können.

Diese Zusammenstellung kann zwei Funktionen übernehmen:

- Für eine einzelne Person ergibt sich ein visuelles Schreibprofil für diese eine aufgezeichnete Schreibsession. Man kann sein eigenes Profil mit dem von anderen vergleichen und ins Gespräch kommen über Schreibstrategien, was leicht und was schwer fällt, etc.
- Für Forschungszwecke wird sich mit Übung und Vertrautheit eine Möglichkeit ergeben, schnell «interessante» oder für eine Forschungsfrage relevante Datensätze bzw. Teile in Datensätzen zu identifizieren.

Aus den vorgestellten Visualisierungen lassen sich weitere ableiten. Beispielsweise könnten für die Transformationstypen je Satz (V7) nicht die Anzahl des Auftretens jedes Typs, sondern die summierte Länge der entsprechenden Transformationen gewählt werden, oder eine Kombination aus beiden: Anzahl wie hier in kräftiger Farbe, summierte Länge als darunterliegender hellerer und breiterer Balken.